

YOSH MUTAXASSISLARNING KARYERASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASHNING SAMARALI AMALIYOTLARI

Xolyigitova Nasiba Xabibullayevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti dotsenti

n.kholyigitova@kiut.uz

Annotatsiya: Maqolada yosh mutaxassislarning karyerasini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida psixologik qo‘llab-quvvatlashning samarali amaliyotlari yoritilgan. Tadqiqotda kasbiy faoliyatning dastlabki bosqichida duch kelinadigan psixologik qiyinchiliklar, stress omillari va motivatsiya bilan bog‘liq muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, karyera rivojlanishida psixologik maslahat, mentorlik, treninglar va shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirilgan yondashuvlarning samaradorligi asoslab berilgan. Maqola natijalari yosh mutaxassislarning professional kompetensiyalarini mustahkamlash, mehnat bozorida muvaffaqiyatli moslashish va karyera strategiyasini shakllantirishda ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: yosh mutaxassislar, karyera rivojlanishi, psixologik qo‘llab-quvvatlash, professional kompetensiya, mentorlik, motivatsiya, stressni boshqarish, kasbiy shakllanish.

Аннотация: В статье освещаются эффективные практики психологической поддержки молодых специалистов в процессе формирования и развития их карьеры. В исследовании анализировались психологические трудности, факторы стресса и проблемы с мотивацией, с которыми сталкиваются на раннем этапе профессиональной деятельности. Также обоснована эффективность психологического консультирования, наставничества, тренингов и подходов, ориентированных на личностное развитие, в развитии карьеры. Результаты статьи приобретают научно-практическое значение для укрепления профессиональной компетентности

молодых специалистов, успешной адаптации на рынке труда, формирования карьерной стратегии.

Ключевые слова: молодые специалисты, развитие карьеры, психологическая поддержка, профессиональная компетентность, наставничество, мотивация, управление стрессом, профессиональное становление.

Annotation: the article covers effective practices of psychological support in the process of formation and development of the careers of young professionals. The study analyzed psychological difficulties, stressors and problems with motivation, which are encountered at the initial stage of professional activity. The effectiveness of psychological counseling, mentoring, training, and personal development-oriented approaches is also based on Career Development. The results of the article are of scientific and practical importance in strengthening professional competencies of young professionals, successful adaptation in the labor market and the formation of Career Strategies.

Keywords: young professionals, career development, psychological support, professional competence, mentoring, motivation, stress management, professional formation.

Kasbiy-mehnat hayoti davomida talabga ega bo‘lish uchun subyekt o‘z karyera yo‘lini faol ta’sir obyektiga aylantirishi, ya’ni kasbiy karyerani boshqarishning o‘zining samarali strategiyalarini ishlab chiqishi va undan foydalanishi kerak.

Karyerani boshqarish strategiyasi - bu mehnat bozori talablari bo‘yicha qarorlar to‘plamiga asoslangan va ish pozitsiyasini o‘zgartirishga qaratilgan xodimning o‘z kasbiy resurslaridan foydalanish strategiyasi. Strategiyalarning xilma-xilligi cheksizdir va kasbdagi hayot davomida o‘z karyerasini boshqarish uchun ma’qul bo‘lgan individual strategiyani tanlash mantig‘iga bog‘liq.

Misol uchun, Lee R.Duffus Shaxsiy strategik rejani (Personal Strategic Plan - PSP) marketing rejaning shaxsga yo‘naltirilgan versiyasi sifatida ishlab chiqdi va taklif qildi. Bu tashkilotning inson resurslariga bo‘lgan dinamik va strategik

ehtiyojlarini qondirish kontekstida shaxsiy karyera kutishlariga erishish uchun vaqt va harakatlarni belgilaydigan yozma hujjatdir (Lee R.Duffus, 2004). Lee R.Duffus ning fikricha, u taklif qilgan PSP tarqalgan rezyumedan foyda tomonga farqlanadi. U rezyumening zaif tomonlariga quyidagi xususiyatlarni kiritadi:

- a) rezyumening formati va mazmuni shaxsni, uning faoliyati va karyerasini taqdim etish samaradorligini cheklaydi;
- b) rezyume ko‘proq kelajakka emas, o‘tmishga qaratilgan;
- c) rezyumeda tashkilotning strategik maqsadlari bilan bog‘lanish mavjud emas;
- d) rezyumeda odatda yutuqlar emas, asosan ishlar tavsifi keltirilgan;
- e) rezyume xodimning bozor dinamikasiga sezgirligini aks ettirmaydi;
- f) rezyume xaddan tashqari tuzilmalashtirilgan, shu sabab farqlarni ko‘rishga imkoni yo‘q.

Muallifning xulosasiga ko‘ra, rezyume, eng yaxshi holatda, rezyume o‘rta darajadagi xodimlar uchun mos keladi, lekin rahbarlar uchun emas. O‘z navbatida, Lee R.Duffus ning fikriga ko‘ra, PSP, shubhasiz, afzalliklarga ega va shuning uchun mehnat bozoridagi yuqori turbulentslik sharoitida foydalidir, chunki u quyidagi tamoyillar va tushunchalarga asoslanadi:

- a) strategik rejalashtirish, unda subyekt qo‘yilgan maqsadlariga qanday erishishi aniq belgilangan;
- b) strategik marketingli rejalashtirish, unda tashkilotning resurs imkoniyatlarini joriy va kelajakdagi bozor hamda raqobatdosh vaziyat bilan bog‘lanadi hamda kelajakdagi natijalarga erishish uchun bozor imkoniyatlari tuzilmalashtiriladi;
- c) inson resurslarini strategik boshqarish, unda tashkilotda karyerani va kasbiy o‘shishni rejalashtirish va rivojlantirish imkoniyatlarini ko‘rsatiladi.

Tashkilotda PSP bo‘sh ish joyga nomzodlarni solishtirishga yordam beradi, xodimning kompaniya uchun foydaliligini baholash uchun ishonchli marketing vositasi bo‘lib, ish qidirishdan to karyera o‘shishigacha bo‘lgan butun davr mobaynida tobora odatiy hujjatga aylanib bormoqda.

Shaxsiy strategik rejani ishlab chiqishda xodim:

a) karyera kutuvlariga erishish uchun o‘z harakatlarini vaqt bo‘yicha rejalashtiradi;

b) o‘zining eng batafsil kasbiy tarjimai holiga tayanadi;

c) tashkilotga kasbiy kelajak va hozirgi haqida ma’lumot berib, professionallikka kamroq, kelajakka esa - ko‘proq e’tibor beradi;

d) rahbariyatga o‘zining karyera o‘sishi uchun foydali ma’lumotlarni taqdim etish uchun qulay formatdan foydalanadi.

PSP rezyume, shaxsiy va chuqur tahlilni, shuningdek, ularga asoslangan qisqa muddatli va uzoq muddatli maqsadlarga erishish strategiyalarini, ularga erishish bo‘yicha harakat rejalarini, monitoring qilish va baholash jarayonini o‘z ichiga oladi. Shaxsli tahlil qilish uzoq muddatli va qisqa muddatli maqsadlarni belgilashni, alohida yutuqlarni, ta’lim natijalarini sharhlashni, kuchli va zaif tomonlarini baholashni, olingan mukofotlarni tavsiflashni o‘z ichiga oladi. Chuqur tahlil – bu tarmoq va tashkilotga ta’sir etuvchi muhit, bozor va raqobat omillarini, tashkiliy faoliyat natijalarini va ularda ishtirok etish darajasini, tashkilot va tarmoqqa xodimlarning strategik jalb etilishining sharhi.

PSP ham UCHR vositasi sifatida ham muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin [Duffus L.R., 2004].

Yana bir yondashuv F.S.Ismagilova tomonidan taklif etilgan (Ismagilova F.S., 2019). Yondashuv strategik menejment mantig‘iga asoslangan, bunda qaysi omillar (ichki va tashqi) ta’sir obyekti sifatida qabul qilinishiga qarab, quyidagi 4 ta strategiyadan biri tanlanadi (1-jadvalga qarang). F.S.Ismagilova undan kasbiy tajribani boshqarish strategiyalarini belgilashda foydalangan. Biroq, strategik rejalashtirish vositasi sifatida ishlab chiqilgan bo‘lib, u karyera boshqaruvida ham qo‘llanilishi mumkin.

1-jadval.

Karyerani boshqarishning individual strategiyalari.

Xodimning individual xususiyatlari	Tashqi muhit omillari: mehnat bozori va jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar	
	Muhit imkoniyatlari	Muhit tahdidlari

<p>Uning zaif tomonlari</p>	<p>SliV strategiyasi: xodimning o‘zini zaif tomonlarini yengish uchun muhit imkoniyatlaridan foydalanish. Kasbiy moslashish va kasbiy o‘shish bosqichlariga to‘g‘ri keladi</p>	<p>SliU strategiyasi: muhitning kirib kelayotgan tahdidlaridan himoya qilinish uchun o‘zining zaif tomonlaridan xalos bo‘lish. Kasbda hayot fkanlanishi bosqichiga to‘g‘ri keladi</p>
<p>Uning kuchli tomonlari</p>	<p>SiV strategiyasi: tashqi muhitda ochilib kelayotgan imkoniyatlaridan maksimal foydalanish uchun xodimning o‘z kuchli tomonlarini qo‘llash. Kasbiy mahorat va kasbiy o‘zini namoyon etish bosqichlariga to‘g‘ri keladi</p>	<p>SiU strategiyasi: tashqi muhitning paydo bo‘lishi mumkin tahdidlaridan himoya qilinish uchun xodimning o‘z kuchli tomonlarini qo‘llash. Kasbiy yetuklik bosqichi va kasbiy stagnatsiya bosqichiga to‘g‘ri keladi</p>

Shunday qilib, kasbiy rivojlanish bosqichiga qarab, karyerani boshqarishning to‘rtta asosiy strategiyasidan foydalanish mumkin. Quyida ularning qisqacha tavsifi keltirilgan:

1) Subyektning kuchli tomonlari va tashqi muhitda (tashqi mehnat bozori va tashkilot) yuzaga keladigan imkoniyatlardan foydalanishga qaratilgan strategiya. Bu yerda yangi kompetensiyalar va ko‘nikmalarni rivojlantirishga ko‘proq e‘tibor qaratish lozim.

2) Mehnat bozoridagi to‘siqlarni bartaraf etish maqsadida subyektning kuchli tomonlarini qo‘llashga qaratilgan strategiya. Bu strategiyani tanlagan shaxslar o‘z kasbiy imkoniyatlarini mehnat bozorining yangi talablariga moslashtirish uchun ularni audit qilishlari kerak.

3) Subyektning zaif tomonlarini bartaraf etish uchun mehnat bozori va ta‘lim tizimida paydo bo‘ladigan imkoniyatlardan foydalanishga qaratilgan strategiya. Bu strategiyani ishlab chiqishning asosiy usuli qiyosiy tahlildir, ya‘ni karyeraning

keyingi bosqichiga o‘tish uchun yetishmayotgan yangi kompetensiyalar va bilimlar bilan tajribani boyitishning eng yaxshi amaliyotlarini va eng samarali usullarini izlash va o‘zlashtirishdir.

4) Subyektning zaif tomonlarini minimallashtirishga va bu orqali mehnat bozoriga tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan strategiya. Bunday holatlar uchun butun hayot davomida o‘qitish dasturi nafaqat xodimlarning o‘zlari tomonidan, balki bandlik xizmatining mutaxassislari va mutaxassislari yoki ekspert ishlayotgan kompaniyaning kadrlar bo‘limi mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilishi kerak.

Karyerani boshqarishning yana bir muhim ijtimoiy-psixologik jihati – bu xodimlarning karyera intilishlari va rejalarini tashkilotning strategik rejasi bilan ichki mehnat bozori sifatida muvofiqlashtirishdir. Xodimlarning karyera rejaları tashkilotning rivojlanish maqsadlariga mos kelishini ta‘minlash uchun rahbariyat kasbiy rivojlanishi bilan bog‘liq niyatlarini aniqlashi kerak. Zamonaviy tashkilot yutib chiqadi, agar:

- xodimlarning strategik fikrlashini, xususan, xodimlarning o‘z kasbiy rivojlanishini rejalashtirishni rag‘batlantirsa;
- xodimlarni boshqarish menejerlarini tashkilotning strategik maqsadlariga muvofiq xodimlarni baholash va inson resurslarini rejalashtirish uchun ishonchli vositalar bilan ta‘minlasa.

Keng tarqalgan tushunchada raqobatbardoshlik, birinchi navbatda, lavozimga ko‘tarilish uchun joriy afzalliklardan foydalanish malaka sifatida talqin etiladi. Biroq, "bu yerda va hozir" tipidagi xulq-atvor shakli mutaxassisni raqobatdosh ustunlik bilan ta‘minlashga yana-da kamroq qodir. Aksincha, ba’zida o‘zingizni ertangi kunda raqobatdosh ustunlik bilan ta‘minlab, orqaga qadam tashlashingiz kerak bo‘ladi. Biror kishi yoki tashkilot qabul qiladigan qarorlar turlari uchta variant bilan ifodalanishi mumkin: ma‘muriyatlash, boshqaruv va strategiya. Ma‘muriyatlash muvofiqlik mantig‘iga ko‘ra quriladi va yo‘riqnomalarni qo‘llash, standartlar va talablarga rioya qilishni ta‘minlashni anglatadi. Majoziy ma‘noda, uni “pazllar” qo‘yish faoliyati bilan taqqoslash mumkin. Bu yerda vazifa aniq joyiga tushadigan to‘g‘ri, mos “shakldagi” “pazl”ni tanlashdir. Boshqaruv moslashish va

optimallashtirish mantig‘iga mos keladi hamda kundalik faoliyatni yo‘naltiradigan maqsadlarga qaratish, maqsadli dasturiy yondashuvni amalga oshirishni anglatadi. Boshqaruv yoki reaktiv siyosatni (muammolar yuzaga kelganda hal qilinadi) amalga oshirishga yoki proaktiv siyosatni (barcha jarayonlarni muntazam optimallashtirish) amalga oshirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. СПб.: Издат.группа «Евразия», 2002. – 430 с.
2. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Основы эргономики. Учебное пособие. 1979, 344с
3. John F. Viega, The mobile manager at mid-career Harvard Business Review: January-February, 1973, 114-120